

Análise do Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEG-M) Instituído pelo TCE/SP sobre a Ótica do *Soft Regulation*

Rodrigo Dias Silva

Programa de Pós-Graduação em Administração Pública - Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), São Paulo – SP, Brasil

E-mail: rodrigodias.adv@outlook.com.br

Resumo: Em 2015 o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo instituiu o Índice de Efetividade de Gestão Municipal – IEG-M nos 644 (seiscentos e quarenta e quatro) municípios do Estado com uma tríplice finalidade: auxiliar na fiscalização exercida pelo órgão; auxiliar na fiscalização exercida pela sociedade e; ser utilizado como parâmetro para tomada de decisão pelo gestor público, sendo uma inovação no setor público, visto que a instituição do IEG-M tem o condão de promover incentivos entre os municípios por melhores classificações perante os olhos do TCE/SP e perante a sociedade, promovendo, assim, eficiência, eficácia e efetividade com os gastos públicos, sem a necessidade de criação de normas cogentes, o que pode ser enquadrado como práticas de *soft regulation*.

Palavras-chave: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. IEG-M. Inovação. Efetividade. *Soft Regulation*.

Analysis of the Municipal Management Effectiveness Index (IEG-M) established by TCE/SP from the Perspective of Soft Regulation

Abstract: In 2015, the Court of Auditors of the State of São Paulo established the Municipal Management Effectiveness Index – IEG-M in the 644 (six hundred and forty-four) municipalities in the State with a threefold purpose: to assist in the supervision carried out by the body; assist in the supervision carried out by the company and; be used as a parameter for decision-making by the public manager, being an innovation in the public sector, since the institution of the IEG-M has the ability to promote incentives among municipalities for better classifications in the eyes of the TCE/SP and in the eyes of society, thus promoting efficiency, effectiveness and effectiveness with public spending, without the need to create cogent standards, which can be classified as soft regulation practices.

Keywords: Court of Auditors of the State of São Paulo. IEG-M. Innovation. Effectiveness. *Soft Regulation*.

Introdução

Em 2015 o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo instituiu o Índice de Efetividade de Gestão Municipal – IEG-M nos 644 (seiscentos e quarenta e quatro) municípios do Estado que estão sob jurisdição desta Corte de Contas, visto que o Município de São Paulo é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Município.

O IEG-M busca avaliar a eficiência das políticas públicas, divididos em 7 (sete) setores da administração pública: saúde (i-Saúde), educação (i-Educ), gestão fiscal (i-Fiscal), planejamento (i-Plan), proteção aos cidadãos (Defesa Civil) (i-Cidade), meio ambiente (i-Amb) e governança em tecnologia da informação (i-Gov TI).

Atualmente, o IEG-M é composto de 5 (cinco) faixas de resultados, definidos a partir das notas obtidas nos 7 (sete) índices setoriais, definidos pelas letras: A; B+; B; C+ e C.

Diante dessa breve contextualização, faz-se à seguinte pergunta: A criação do IEG-M pelo TCE/SP pode ser enquadrada como práticas de *soft regulation*?

Verificaremos que o presente artigo apresentará o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, bem como o conceito de *soft regulation*.

Objetivos

O presente estudo tem como objetivo verificar se conceito de *soft regulation* se aplica às ações praticadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Material e Métodos

Este artigo adota a revisão bibliográfica como metodologia, a fim de consolidar o conhecimento existente sobre o tema em questão. Por meio de uma abordagem sistemática e criteriosa, serão revisados artigos, livros e outros documentos relevantes. Essa metodologia visa contextualizar o problema de pesquisa, fundamentar teoricamente as discussões e proporcionar uma base sólida para futuras investigações.

Resultados

O IEG-M é composto de 5 (cinco) faixas de resultados, definidos a partir das notas obtidas nos 7 (sete) índices setoriais, definidos pelas letras: A; B+; B; C+ e C.

Tabela 1. Índice de Efetividade de Gestão Municipal – IEG-M - faixas de resultados.

Nota	Faixa	Critério
A	Altamente efetiva	IEG-M maior ou igual a 90% da nota máxima e ao menos 5 (cinco) índices componentes com nota A
B+	Muito efetiva	IEG-M maior ou igual a 75% e menor que 90% da nota máxima
B	Efetiva	IEG-M maior ou igual a 60% e menor que 75% da nota máxima
C+	Ênfase de adequação	IEG-M maior ou igual a 50% e menor que 60% da nota máxima
C	Baixo nível de adequação	IEG-M menor que 50% da nota máxima

Fonte: Anuário 2023, TCE/SP [4]

Conforme mostrado na Figura 1, de acordo com as informações extraídas do IEG-M, houve uma diminuição da efetividade de todos os 644 (seiscentos e quarenta e quatro municípios).

Figura 1. Índice de Efetividade de Gestão Municipal – IEG-M em 2023.

Fonte: Anuário 2023, TCE/SP [5].

A análise comparativa demonstra que referente aos anos de 2020 para 2021, a quantidade de municípios na Faixa C – Baixo nível de adequação – aumentou consideravelmente de 304 para 447, representando o nível com a maior quantidade de municípios nesta faixa de resultado. Na Faixa C+ - Em fase de adequação – houve uma diminuição de 34% (250 para 164). A maior queda aconteceu na Faixa B – Efetiva, com uma redução de 63% (89 para 33). Para o exercício de 2021, nenhum município atingiu as faixas A – Altamente efetiva - ou B+ - Muito efetiva.

Discussão

O termo *soft regulation* deriva do debate entre *soft law* e *hard law* no Direito internacional (MENEGUIN e MELO, 2022) [1].

Sendo assim, é importante fazer a distinção entre *soft regulation* e *hard regulation*. Segundo os autores Kasa, Westskog e Rose (2018) [2] apud MENEGUIN e MELO (2022) [1], a diferença entre *hard regulation* e *soft regulation* é a seguinte:

Os instrumentos rígidos são aqueles que normalmente envolvem incentivos econômicos e/ ou regulamentos legalmente aplicáveis que são acompanhados por um potencial para sanções em caso de descumprimento. Os instrumentos

soft, por outro lado, são de uma espécie diferente; eles normalmente consistem em diretrizes não sancionáveis, recomendações ou códigos normativos de conduta (cf. Shaffer & Pollack, 2010). A distinção foi resumida por Koutalakis et al. (2010: 330) como se segue: ‘*soft regulation* refere-se a uma ampla gama de instrumentos quase jurídicos que se diferem de *hard law*, pois carecem de efeitos diretos imediatos, uniformemente vinculativos, precisão e monitoramento claramente delineado, solução de controvérsias e autoridades de aplicação.

Portanto a diferença entre *soft regulation* e *hard regulation* é “relacionada ao grau de compulsoriedade e vinculação entre os instrumentos *hard* e os *soft*” (MENEGUIN e MELO, 2022) [1].

Para Kuruvilla e Verma (2006, p. 52) [3] apud MENEGUIN e MELO (2022) [1], a diferença entre *soft regulation* e *hard regulation* consiste na seguinte forma:

Na chamada *hard regulation* basicamente se exige o cumprimento por meio do estabelecimento de sanções ou punições. Já na *soft regulation* há várias espécies de abordagens para assegurar sua observância, como, por exemplo: persuasão moral, técnica de monitoramento e feedback, transparência, auditorias entre pares, comprometimento, elaboração de estudos e documentos conjuntos.

Ademais, o TCE/SP por meio de seu Presidente já sinalizou que a que a baixa efetividade levará à reprovação das contas do gestor público responsável pela tomada de decisão (TCE, 2023) [5]. Para análise da baixa efetividade o TCE/SP utilizará como fonte os resultados obtidos por meio do IEG-M.

Essa é a ideia do *soft regulation*. Incentivar determinado comportamento com a instituição de regras de comando e controle. No caso do TCE/SP, a criação de uma classificação entre municípios busca incentivar os municípios classificados na Faixa C – Baixo nível de adequação a melhorarem os índices de gestão.

Conclusões

Neste artigo buscou-se responder a seguinte questão: A criação do IEG-M pelo TCE/SP pode ser enquadrada como práticas de *soft regulation*?

De acordo com as informações levantadas por meio deste artigo, o IEG-M ainda não está relacionado de forma direta à reprovação das contas do gestor público. Sendo assim, o IEG-M criado pelo TCE/SP pode ser enquadrado como práticas de *soft regulation*, tendo em vista estimular um comportamento de eficácia, eficiência e efetividade dos gestores públicos quando

da tomada de decisão. Entende-se que quando o Presidente do TCE/SP sinaliza por meio da imprensa que a baixa efetividade levará à reprovação das contas do gestor público responsável pela tomada de decisão e que para análise desta baixa efetividade o TCE/SP utilizará como fonte os resultados obtidos por meio do IEG-M, este ato pode ser enquadrado também como *soft regulation*, tendo em vista o caráter persuasivo deste ato o que pode ensejar uma mudança de comportamento dos órgãos públicos sob jurisdição daquela Corte de Contas. Por fim, o conhecimento do conceito do *soft regulation* e suas práticas podem aprimorar o papel exercido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como evitar confusão entre os incentivos criados para estimular um determinado comportamento com a instituição de regras de comando e controle, que é conceituado como *hard regulation*.

Referências

1. MENEGUIN, F. B.; MELO, A. P. A. Uma nova abordagem para a regulação econômica: soft regulation. *Revista Do Serviço Público*, 73(2), 199-218, 2022.
2. KASA, S.; WESTSKOG, H.; ROSE, L. E. Municipalities as frontrunners in mitigation of climate change: does soft regulation make a difference? *Environmental Policy and Governance*, v. 28, p. 98-113, 2018.
3. Kuruvilla, S., & Verma, A. (2006). International Labour Standards, Soft Regulation, and National Government Roles. *Journal of Industrial Relations*, 48, 41-58.
4. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Disponível em: <<https://www.tce.sp.gov.br/6524-baixa-efetividade-prefeituras-levara-reprovacao-contas-diz-presidente-tcesp>> Acesso em: 4 nov. 2023.
5. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Anuário. Disponível em: <https://painel.tce.sp.gov.br/arquivos/iegm/anuario_IEG-M_2014-2021.pdf> Acesso em: 4 nov. 2023.